

EX CATHEDRA

Proiectul – metodă modernă de evaluare

Ana BULAT

drd., Universitatea Pedagogică de Stat
I. Creangă din Chișinău

Rezumat: În contextul demersului bazat pe competențe, proiectul constituie, datorită complexității sale, un instrument de evaluare reprezentativ. Individual sau de grup, proiectul traversează o suită de etape din momentul conceperii și până la evaluarea sa. Aplicarea acestuia mizează pe schimbări esențiale referitoare la rolul profesorului și al studenților. Profesorul modern optează pentru evaluare prin intermediul proiectului grație finalităților acestuia: a spori autonomia, responsabili-

tatea, inițiativa și activitatea studenților, plasându-i într-un context social exterior sălii de curs.

Cuvinte-cheie: proiect, evaluare, competențe.

Abstract: In the context of the competence-based approach to teaching and learning, the project is a representative assessment tool due to its complexity. Whether individual or group-centered, the project goes through a number of stages from the moment of conception until its assessment. The use of projects in teaching practice relies on essential role changes for both teacher and students. The modern teacher opts for project-based assessment due to its end goals: increasing student autonomy, responsibility, initiative, and activity, by placing them in a social context external to the classroom.

Keywords: project, assessment, competencies.

Pedagogia proiectului (din fr. *la pédagogie du projet*) a fost inspirată din lucrările filosofului și pedagogului american J. Dewey, a cărui concepție se bazează pe o activitate organizată, orientată spre un anumit obiectiv, numită și „învățare prin practică” (*learning by doing*) [5, p. 3]. Pionierul european al metodei este pedagogul francez C. Freinet, cunoscut pentru aportul său la crearea conceptului de *școală modernă sau nouă* [9].

Termenul de *proiect*, asonant cu cel de *progres*, are o conotație pozitivă [2]. Dicționarul explicativ oferă următoarea definiție: „plan sau intenție de a întreprinde ceva, de a organiza, de a face un lucru” [13]. În pedagogie, proiectul favorizează curiozitatea intelectuală a studenților; le dezvoltă capacitatea de a gândi; stimulează dorința de a învăța și de a produce, încrederea în sine și în alții, descoperirea talentelor individuale; cultivă simțul responsabilității; valorifică capacitatea de evaluare, spiritul de acțiune, tenacitatea etc. [8, p. 2]. În aceste condiții, proiectul este o metodă autentică de evaluare în demersul bazat pe competențe.

J. Proulx (*Apprentissage par projet*, 2004), citat de C. Reverdy, definește metoda proiectului drept „un proces sistematic de achiziție și transfer de cunoștințe, pe durata căruia studentul antcipă, planifică și realizează, în anumite limite de timp, singur sau în grup, sub îndrumarea profesorului, o activitate observabilă, care rezultă, în context pedagogic, într-un produs finit evaluabil” [10, p. 6]. Scopul fundamental al acestui demers este însușirea metodelor de cercetare și de exploatare a documentelor, în vederea sporirii autonomiei, a responsabilității, a inițiativei și activității studenților [12, p. 2]. În acest sens, studenții vor reflecta, planifica, ipoteza, cerceta, verifica, aprecia, controla, analiza, structura, decide, comunica etc.

Profesorul elvețian Ph. Perrenoud caracterizează proiectul după cum urmează [6]: este o acțiune colectivă, administrată de grupul de studenți (profesorul animă, dar nu decide); este orientat spre un produs concret (de exemplu: text, jurnal, spectacol, expoziție, carte, experiență științifică, dans, cântec, creație artistică sau artizanală,

sărbătoare, anchetă, ieșire, manifestație sportivă, raliu, concurs, joc etc.); generează un ansamblu de sarcini în a căror realizare se pot implica și juca un rol activ cu toții; sarcinile pot varia în funcție de mijloacele și interesele lor; facilitează asimilarea cunoștințelor teoretice și a deprinderilor de gestionare a proiectului (a decide, a planifica, a coordona etc.); favorizează interdisciplinaritatea.

Proiectul, fiind o strategie autentică de evaluare în demersul bazat pe competențe, îi oferă profesorului de limbi străine posibilitatea ieșirii din sala de curs și integrarea dimensiunii socioculturale a limbii – demers ce plasează studenții într-un context social mai larg (re-

alizarea proiectelor între grupe, instituții, orașe sau țări) [12, p. 10]. J. Duverger susține că pedagogia proiectului este pertinentă mai ales la studierea concomitentă a două limbi străine, deoarece le permite studenților să practice ambele limbi pe durata desfășurării activităților (L1 și L2) – experiențe, interviuri, chestionare, lecturi etc. [4]. Pentru aceasta, studenții vor face apel la creativitate, autonomie și spirit inovativ.

Din momentul conceperii și până la evaluarea sa, proiectul parcurge un proces din câteva etape distincte. Mai mulți autori descriu patru etape: de proiectare, de planificare, de realizare și de evaluare [1; 2; 7; 12].

Tabelul 1. *Etapele proiectului*

Întrebări	Rolul studentului	Rolul profesorului	Metode, instrumente	Competențe transversale
ETAPA DE PROIECTARE				
<ul style="list-style-type: none"> – Ce proiect ne propunem să realizăm? – Ce acțiuni vom întreprinde? – Ce obiective ne fixăm? – Ce plan avem? Ce resurse sunt necesare? – Ce limitări se prevăd? – Ce probleme/dificultăți pot apărea? – Ce produs final vom obține? Cui și cum îl vom prezenta? – Ce limite de timp avem? – Care sunt criteriile de evaluare? 	<ul style="list-style-type: none"> – Alege împreună cu profesorul tematica proiectului. – Desemnează obiectivele de atins. 	<ul style="list-style-type: none"> – Ascultă propunerile studenților. – Observă, administrează dezbaterile. – Informează, răspunde la întrebările studenților. – Moderează conflictele. – Este atent la „lideri” și la studenții mai modești. – Menține dezbaterile în limitele realului (fezabilitate). 	<ul style="list-style-type: none"> – Analiza situației. – Brainstorming. – Căutarea informațiilor. – Întruniri profesor-studenți. – Instrumente de rezolvare a problemelor. 	<ul style="list-style-type: none"> – Ascultarea și respectarea opiniilor celorlalți. – Argumentarea afirmațiilor proprii. – Dezvoltarea spiritului de sinteză. – Stabilirea legăturilor logice între elemente, fenomene. – Stimularea creativității. – Colaborarea și cooperarea în echipe.
ETAPA DE PLANIFICARE				
<ul style="list-style-type: none"> – Care sunt etapele activității? – Care sunt produsele așteptate? – Cum organizăm procesul: care sunt rolurile, responsabilitățile actorilor implicați? – Care este orarul? – Cum evaluăm activitatea? 	<ul style="list-style-type: none"> – Elaborează planul de lucru. – Identifică factorii și resursele necesare (materiale, parteneri, cercetări, limitări etc.). – Distribuie rolurile. – Redactează planul (colectiv și individual). – Stabilește întruniri intermediare. 	<ul style="list-style-type: none"> – Sugerează noi piste de cercetare. – Echilibrează rolurile în cadrul grupurilor. – Veghează asupra bunei derulări a planificării. – Asigură mersul proiectului. – Atrage atenția studenților asupra cerințelor și a limitărilor privind deciziile. – Menține proiectul în limitele realității. 	<ul style="list-style-type: none"> – Document descriptiv al proiectului. – Jurnal de bord. – Orarul/planificarea activităților. 	<ul style="list-style-type: none"> – Planificarea, structurarea, scrierea unui plan. – Urmarea unei succesiuni logice în cadrul activității. – Cercetarea, informarea. – Consultarea, preluarea inițiativei și a deciziilor. – Luarea de cuvânt în grup și în public. – Managementul timpului.
ETAPA DE REALIZARE				
<ul style="list-style-type: none"> – Cum urmărim desfășurarea proiectului? – Ce indicatori de performanță alegem? 	<ul style="list-style-type: none"> – Individual/în grup efectuează sarcinile de care sunt responsabili (exploarează, 	<ul style="list-style-type: none"> – Monitorizează evoluția realizării. – Asigură coerența dintre activitățile realizate 	<ul style="list-style-type: none"> – Lucrul în echipă. – Fișa activităților. 	<ul style="list-style-type: none"> – Compararea. – Adaptarea, reajustarea. – Scrierea, calcularea.

<ul style="list-style-type: none"> - Ce reguli și ajustări propunem? - Cum garantăm coerența dintre activitatea în curs și obiectivele propuse inițial? 	<ul style="list-style-type: none"> selecționează, organizează informații). - Verifică relația dintre lucrările în curs de desfășurare și activitatea planificată. - Evaluează mersul lucrărilor în ședință, în sala de curs (îi permite fiecăruia să prezinte la ce etapă se află activitatea sa și să recepteze opinii, critică, propuneri). - Adaptează, rectifică. 	<ul style="list-style-type: none"> și cele proiectate. - Suscită analiza, compararea, rectificarea etc. - Dinamizează, reanșează entuziasmul studenților. - Propune adaptări, ajustări. - Organizează activitățile de structurare necesare învățării. - Menține proiectul în limitele realității (organizarea spațiului și a timpului). 	<ul style="list-style-type: none"> - Jurnalul de bord al studenților. - Bilanțul intermediar. 	<ul style="list-style-type: none"> - Informarea și documentarea. - Lucrul în echipă. - Stabilirea legăturilor logice între elemente. - (Auto)evaluarea. - Acceptarea erorii ca sursă de rectificare și de progres. - Sintetizarea. - Planificarea și organizarea lucrului în timp și în spațiu.
ETAPA DE EVALUARE				
<ul style="list-style-type: none"> - Ce credem despre activitatea întreprinsă? - Cum evaluăm competențele pe care și le-au dezvoltat studenții? - Cum evaluăm proiectul: planificarea, desfășurarea, rezultatele etc.? 	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluează împreună cu profesorul desfășurarea activității: • avantajele personale și colective; • funcționarea grupurilor; • gestionarea timpului; • gradul de valorificare a resurselor materiale; • contribuția fiecăruia; • utilizarea adecvată a achizițiilor; • învățarea necesară pentru realizarea proiectului; • atitudinile formate. 	<ul style="list-style-type: none"> - Creează mediul pentru exprimarea liberă a studenților. - Atenționează studenții asupra calității derulării activității (cele 4 etape). - Suscită dorința studenților de a continua proiectul. 	<ul style="list-style-type: none"> - Grila de evaluare a proiectului. - Fișa de evaluare a competențelor disciplinare și transversale. - Grila de prezentare a proiectului. - Sinteze scrise. - (Auto)-evaluarea. 	<ul style="list-style-type: none"> - (Auto)evaluarea. - Acceptarea criticii. - Analiza retrospectivă. - Exprimarea tolerantă. - Cooperarea.

Desfășurarea proiectului [8, p. 7; 7, p. 11]

La etapa de inițiere a proiectului (de proiectare), F. Campanale și Ph. Dessus [2] propun completarea unui tabel rezervat activităților stabilite, în care vor fi înscrși toți pașii preconizați. Putem indica în acest tabel: obiectivele specifice, produsele planificate, limitele de timp, actorii implicați, mijloacele necesare, efectele scontate etc.

Din cele menționate până acum, putem deduce că punerea în practica pedagogică a proiectului mizează pe schimbări esențiale referitoare la rolul profesorului și al studenților. În acest sens, ne referim la profesori competenți și experimentați (capabili să planifice și să organizeze activitatea) și la studenți familiarizați cu colaborarea (autonomi și conștienți de responsabilitatea lor în procesul instruitiv).

B. Dumas și M. Leblond indică trei roluri asumate de profesor în realizarea proiectului [3, p. 64]: de *motivator* – favorizează angajarea, perseverarea și

implicarea studenților în soluționarea unei probleme complexe, concrete, semnificativă pentru ei, adaptată la capacitățile lor; de *mediator* – soluționează conflictele cognitive și sociocognitive prin întrebări care stimulează interesul studenților pentru rezolvarea problemei propuse; de *ghid* – pe toată perioada desfășurării proiectului, profesorul facilitează stabilirea unui cadru propice învățării, asigură legătura dintre proiect și programul de studii. C. Reverdy, citându-l din nou pe J. Proulx, descrie un al patrulea rol pentru profesor [10, p. 18]: de *evaluator* – oferă feedback la aportul fiecărui student în realizarea proiectului. Această – cea din urmă – funcție a profesorului nu se manifestă doar la ultima etapă a proiectului, ci este îndeplinită chiar de la lansarea ideii proiectului.

Asemeni altor instrumente de evaluare promovate în demersul centrat pe competențe, evaluarea proiectului prezintă dificultăți, fiind în afara cadrului evaluării clasice. Evaluarea proiectului este complicată, dat fiind

faptul că studenților, pe lângă aptitudinile specifice realizării proiectului, le sunt înaintate anumite cerințe, cum ar fi capacitatea de analiză și judecată critică; li se cer și abilități legate de domeniul afectiv și psihomotor [11, p. 1]. Evaluarea poate fi efectuată sub forma evaluării sumative, iar prezentarea proiectului poate fi apreciată atât de profesor, cât și de grupul de studenți. Întrucât proiectul este, deseori, un produs colectiv și implicarea studenților în realizarea acestuia este diferită, profesorul va individualiza notele, în funcție de contribuția fiecărui student. În acest context, profesorul poate profita de grilele de evaluare, pe care le va explica și le va pune la dispoziția formabililor pe perioada elaborării proiectului.

În concluzie: Reluând ideile autorilor citați în articol, menționăm că *proiectul* nu este o tehnică sau o metodă specifică de evaluare, ci, mai degrabă, o modalitate mai eficientă de a concepe procesul instructiv-educativ. Proiectul mizează pe activitatea studenților, pe rolul decisiv asumat în propria formare. Acesta nu se vrea un locșitor pentru alte metode de evaluare, practicate la momentul actual în învățământul superior, ci un însoțitor pus în serviciul profesorilor și al studenților.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Boutinet J. P. Psychologies des conduites à projets. Paris: PUF, 2014. 126 p.
2. Campanale F., Dessus Ph. Projets et pédagogie de projet. Pe: <http://webcom.upmf-grenoble.fr/sciedu/pdessus/sapea/pedaprojet.html> (Accesat la 08.07.17).
3. Dumas B., Leblond M. Les rôles de l'enseignant en pédagogie de projet. În: Québec français, nr. 126, 2002. pp. 64-66.
4. Duverger J. La pédagogie du projet bilingue. Pe: <https://www.youtube.com/watch?v=3MpWxnSYmxA&t=21s> (Accesat la 08.07.17).
5. Garnier C. Donner du sens aux apprentissages: La pédagogie de projet. Pe: https://www2.espe.u-bourgogne.fr/doc/memoire/mem2005/05_0361787X.pdf (Accesat la 03.02.2018)
6. Perrenoud Ph. Mettre les démarches de projet au service du développement de compétences? Pe: http://www.unige.ch/fapse/life/archives/activites/seminaire-01-05/S17_texte_19_03_03.html (Accesat la 08.07.17).
7. Puren Ch. Argumentaire en faveur de la pédagogie de projet. Pe: https://www.christianpuren.com/app/download/5766226651/PUREN_2014b_Anexe1_Argumentaire_P%C3%A9dagogie_projet.pdf?t=1506607464 (Accesat la 08.07.17).
8. Quinet L. La pédagogie du projet: fiche pédagogique. 10 p. Pe: <https://www.scribd.com/.../Fiche-10-pe-gagogie-du-projet> (Accesat la 08.07.17).
9. Réginald G. Laferrière T. Apprendre ensemble par projet avec l'ordinateur en réseau. Pe: <http://www.tact.fse.ulaval.ca/fr/html/sites/guidep.html> (Accesat la 08.07.17).
10. Reverdy C. Des projets pour mieux apprendre? În: Dossier d'actualité veille et analyses, nr. 82. Lyon, 2013.
11. Scheffers P. et al. L'évaluation à la lumière des contextes et des disciplines. 27e Colloque de l'ADMEE Europe, 2015. Pe: https://orbi.ulg.ac.be/bitstream/2268/181561/1/ADMEE_2015_RESUME_LONG_SCHEFFERS_LEDUC_LECOGUIEC.pdf (Accesat la 09.07.17).
12. Velázquez H. A. La pédagogie de projet: une alternative en didactique des langues. În: Universidad Autonoma Metropolitana, nr.7, 2010. Pe: http://relinguistica.azc.uam.mx/no007/no07_art10.pdf (Accesat la 08.07.17).
13. <https://dexonline.ro/definitie/proiect>